

EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y EL COVID-19 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL EN EL PERÚ

Jonathan Peter Rojas Huahuamullo¹

RESUMEN:

El presente artículo realiza un análisis de la enfermedad Coronavirus (COVID-19) como enfermedad profesional y su inclusión en la tabla de enfermedad profesionales para el personal de salud y actividades de riesgo, considerando que se debe acreditar el nexo causal causa - efecto) y/o presunción relativa de nexo de causalidad para el personal de salud y demás actividades de riesgo. En igual sentido, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), debe ser contratado para todo el personal que realiza actividades de alto riesgo, incluido todo el personal de salud sin exclusión, al realizar labores de forma directa o indirectamente con pacientes infectados por el Coronavirus (COVID-19). Asimismo, es necesario garantizar el derecho universal y progresivo de la seguridad social (pensiones y salud), frente a las contingencias derivadas de una enfermedad común y accidente no laboral y riesgos derivados del accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Palabras Clave: Coronavirus (COVID-19), enfermedad profesional, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), Seguridad Social, Constitución Política del Perú, Código Procesal Constitucional del Perú, Principio de Universalidad, Principio de Progresividad y no Regresividad, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - "Protocolo de San Salvador, recomendación N° 194 de la OIT - lista de enfermedades profesionales

ABSTRACT:

This article analyzes Coronavirus disease (COVID-19) as an occupational disease and its inclusion in the table of professional diseases for health personnel and risk activities, considering that the causal cause-effect link must be proven) and / or relative presumption of a causal link for health personnel and other risky activities. In the same sense, the Complementary Risk Work Insurance (SCTR) must be contracted for all personnel who carry out high-risk activities, including all health personnel without exclusion, when carrying out work directly or indirectly with patients infected by the Coronavirus (COVID-19). Likewise, it is necessary to guarantee the universal and progressive right of social security (pensions and health), against the contingencies derived from a common illness and non-occupational accident and risks derived from the occupational accident and illness.

Key Words: Coronavirus (COVID-19), occupational disease, Complementary Risk Work Insurance (SCTR), Social Security, Political Constitution of Peru, Constitutional Procedural Code of Peru, Principle of Universality, Principle of Progressivity and non-regressivity, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. American Declaration of the Rights of Man and

¹ Abogado, estudios de Maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres, estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estudios de Maestría en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

of the Citizen, American Convention on Human Rights; Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights - "Protocol of San Salvador, recommendation No. 194 of the ILO - list of occupational diseases

INTRODUCCIÓN:

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), fue creado mediante Ley N° 26790 que brinda protección frente a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y/o de origen ocupacional² (acreditando el nexo causal y/o presunción relativa de nexo de causalidad para trabajadores que desarrollan actividades de alto riesgo y se encuentran comprendidas en el Anexo N° 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Asimismo, el SCTR brinda prestaciones de salud que puede ser contratado con EsSalud o una Entidad Prestadora de Salud (EPS), y prestaciones económicas (pensiones) contratarse con la ONP o con compañías de seguros privadas (RIMAC, MAPFRE, PACÍFICO, etc.), con la principal finalidad de cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que puede contraer un trabajador que realiza actividades de alto riesgo.

Respecto en las prestaciones económicas de la cobertura del SCTR el Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo define los niveles de invalidez y la forma de cálculo de la pensión que corresponda según el grado de incapacidad, entre los niveles de invalidez tenemos parcial permanente, total permanente, temporal, parcial permanente inferior al 50% y la pensión de sobrevivencia. Para que se otorguen las prestaciones de salud y económicas se debe acreditar que el trabajador haya realizado actividades de alto riesgo con ocasión de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional producto del desempeño laboral en la actividad riesgosa³. En esa misma definición, para que un trabajador acredite una enfermedad profesional es necesario acreditar el nexo causal o presunción de causalidad, demostrando que el trabajador estuvo expuesto en actividades de alto riesgo, riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad y afines, adjuntando el certificado examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o

² Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00101-2016-PA/TC voto singular del magistrado Blume Fortini fundamento 5 define lo siguiente:

Por ello, importa recordar que, respecto a la neumoconiosis, por sus características, el Tribunal ha considerado, invariablemente, que su origen es ocupacional cuando el asegurado ha estado expuesto a la inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo de diversas sustancias minerales, especialmente de sílice cristalina, por periodos prolongados.

Glosario de Términos Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional infligido al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Decreto Supremo N° 024-2016-EM

Artículo 7.- Las siguientes definiciones se aplican al presente reglamento:

Enfermedad Ocupacional Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral.

Álvarez G. Procedimiento Administrativo para la certificación de una enfermedad ocupacional frente a la tutela efectiva en Venezuela, Universidad Privada Rafael Beloso Chacín, revista electrónica Lex Laboro volumen IX agosto (2015) define enfermedad ocupacional:

las enfermedades ocupacionales pueden producir ciertas consecuencias de carácter permanente tales como variación del estado emocional y psicológico del trabajador afectado, aparte de la imposibilidad de ser económicamente productivo. Para González (2008), la institución en estudio se refiere a "la condición de deterioro de la salud del trabajador a consecuencia de la exposición permanente al riesgo ocupacional en sí. Ejemplo: las patologías respiratorias a consecuencia de trabajar en ambientes pulvígenos"

De acuerdo a Guzmán y otros (2007): "La enfermedad ocupacional es aquella derivada del trabajo, o el agravamiento, complicación o crisis de una enfermedad común pre existente producida o exacerbada por la exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que este se encuentra organizado, con deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador".

³ Tsuboyama S. La ineptitud sobrevenida por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, revista Laborem Primera Edición, Editorial el Búho 2015, pág. 228

de una EPS, este requisito sería la acreditación del trabajador referido a la enfermedad profesional.

Y respecto al reconocimiento de la enfermedad profesional debe estar en la tabla de enfermedades profesionales y en el caso que esta enfermedad profesional que se acredita nexo causal y/o presunción de nexo de causalidad, no figure en el tabla de enfermedades el IPSS, EPS, aseguradoras, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud informarán a la Comisión Técnica Médica. Respecto a dicha comisión, mediante Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA se aprueba NTS N° 068-MINSA Norma Técnica de Salud que establece el listado de enfermedades profesionales, el mismo que en su artículo 5.1.1 realiza una definición definiendo que es considerado enfermedad profesional cuando se ha establecido causa - efecto entre los riesgos a los cuales están expuesto los trabajadores, siguiendo esa definición será considerado de carácter abierto en el futuro para que se admitan otras enfermedades profesionales siempre y cuando las evidencias, estudios y comprobación lo acrediten y serán propuestas ante el Ministerio de Salud para las futuras versiones actualizadas del listado de enfermedades profesionales⁴.

Respecto a dichas definiciones, el Perú no ha reconocido al coronavirus (COVID-19) como enfermedad profesional y esta enfermedad no figura en el listado de enfermedades profesionales, a diferencia de Uruguay, Chile, Argentina, Colombia que sí reconocen al (COVID-19) como enfermedad profesional. En razón a ello, el Perú en su oportunidad no reconoce al covid-19 como enfermedad profesional, sin embargo fue reconocida para el personal de salud excluyendo los trabajadores que realizan actividades de riesgo, asimismo se emitieron los Decretos de Urgencia N° 032-2020 y Decreto de Urgencia N° 037-2020 que dispuso la contratación del seguro de vida para todo el personal de salud y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo limitándose solo para el personal que contrate la Unidad Ejecutora Hospital Emergencia Ate Vitarte, sin considerar que todos los profesionales de la salud corren el riesgo de sufrir lesiones y adquirir alguna enfermedad incluida (COVID-19). En esa misma definición, si se logra contratar la póliza del SCTR a todo el personal de la salud sin exclusiones y actividades afines los beneficios de salud y prestaciones económicas no serán accesibles, en razón que el (COVID-19), no es considerado enfermedad profesional y no figura en el listado de enfermedades profesionales, situación que a largo plazo tendrá consecuencias por parte de las empresas aseguradoras en no reconocer la enfermedad (COVID-19), como enfermedad profesional y el beneficiado y/o beneficiados tendrán que acudir ante instancias judiciales.

ANTECEDENTES DE LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERÚ

De acuerdo a lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se producen al año alrededor de 160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales y más de 2 millones de muertes que se deben a diversos tipos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) señalan que alrededor de 770 nuevos casos de personas con enfermedades profesionales se registran a diario

⁴ Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA se aprueba NTS N° 068-MINSA Norma Técnica de Salud 5.4. se ha previsto considerar al listado, como de carácter abierto, para que en el futuro pueda continuar admitiendo otras enfermedades que sean consideradas como ocupacionales, siempre y cuando las evidencias, estudios y comprobación así lo indiquen. Para este propósito la Comisión Técnica Médica – CTM (RM N° 360-98-SA/DM), será la encargada de proponer al Ministerio de Salud, las futuras versiones actualizadas de la presente NTS que establece el listado de Enfermedades Profesionales.

en las Américas⁵. En referencia a lo señalado por la OIT y OPS podemos definir que las enfermedades profesionales son consideradas como uno de los principales factores que afectan las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en cualquier entorno laboral, actividad comercial u ocupación de las personas involucradas en una relación de trabajo.

Respecto a ello, debemos hacer referencia que en el año 1884 Alemania aprobó la Ley del Seguro de Accidentes de Trabajo, cuya base sustentatoria fue la llamada responsabilidad objetiva del empresario, donde todo accidente laboral debe quedar cubierto por un seguro social financiado por el empleador. En los años siguientes, otros países europeos fueron recogiendo la teoría del riesgo profesional en su normativa laboral. En América Latina el Perú fue el primero que la estableció en 1911; Chile en 1925, y en años posteriores el resto de los países⁶. En el Perú se promulgó la Ley N° 1378 Ley de Accidentes del Trabajo en el año 1911 que estableció la responsabilidad del empresario por los accidentes que ocurran sin considerarse las enfermedades profesionales. Posterior a ello, en 1935 se promulgó la Ley 7975, por la que se aclara los alcances de la Ley 1378 comprendiendo dentro de su ámbito a las enfermedades profesionales y el pago de indemnizaciones. En referencia a dicha ley la responsabilidad empresarial estuvo sustentada principalmente en la responsabilidad subjetiva del empleador, esto refería si el empleador no contrataba el seguro mercantil a favor del trabajador podía ser demandado con la finalidad de asumir la responsabilidad

Con relación a las enfermedades profesionales se incluyó por primera vez como enfermedad profesional a la neumoconiosis⁷ o cualquier otra dolencia adquirida por la intoxicación de gases derivados de productos químicos, entre las enfermedades sujetas a la indemnización por el empleador de conformidad con las Leyes N° 1378 y 2290⁸. Posteriormente mediante Decreto Supremo de fecha 27 de diciembre de 1935 se hace un listado más amplio de enfermedades profesionales⁹. Posteriormente, en 1936 se creó el Seguro Social Obrero dando cobertura por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, no se consideraron los accidentes y enfermedades profesionales. Es así, que el 28 de abril de 1971 se emitió el D.L. 18846 que creó el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP) a cargo del Seguro Social Obrero y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-72-TR. El Reglamento de la Ley 18846 Decreto Supremo N° 002-72-TR en su artículo 56 realiza una definición del concepto de enfermedad profesional relacionado a la actividad laboral y en el artículo 57 define cuando no es considerado enfermedad profesional:

Artículo 56.- Se considera enfermedad profesional todo estado patológico crónico que sufra el trabajador y que sobrevenga como consecuencia de la clase de trabajo que desempeña o hubiese desempeñado o del medio de trabajo causada por agentes físicos, químicos o biológicos.

⁵ Organización Mundial de la Salud; 2020 [accedido el 28 de abril 2020]. Disponible: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8606:2013-paho-who-estimates-770-new-cases-daily-people-occupational-diseases-americas&Itemid=135&lang=es

⁶ Homenaje al Dr. José Matías Manzanilla Barrientos, a los 100 años de promulgada la Ley de Accidentes de Trabajo, N° 1378 [accedido el 01 de mayo 2020]. Disponible: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2011000300001

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2511-2004-AA/TC fundamento 3 define lo siguiente:

La Neumoconiosis (silicosis), es una enfermedad profesional, definida como una afección respiratoria crónica, progresiva, degenerativa e incurable, que tiene 4 estadios de evolución, producida por la inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo de diversas sustancias minerales por períodos prolongados, especialmente de sílice cristalina.

⁸ Ley N° 7975 artículo Único

⁹ Romero M. (2006) Riesgos Profesionales y Responsabilidad de la Empresa, revista jurídica "docencia et investigatio" facultad de derecho U.N.M.S.M. vol. 8, N° 2, 19 – 30-2006, pág. 20 [accedido el 01 de mayo 2020]. Disponible: <file:///C:/Users/PC/Documents/Downloads/10453-Texto%20del%20art%C3%ADculo-36582-1-10-20141103.pdf>

Además de las señaladas en el Decreto Supremo serán enfermedades profesionales las que se reconozcan como tales por Resolución Suprema refrendado por los Ministros de Salud y Trabajo. (agregado es nuestro)

Artículo 57.- no se considera enfermedades profesionales las dolencias de carácter de endémico que prevalecen y se adquieren en el lugar donde se presta el trabajo, salvo para las personas dedicadas exclusivamente a combatirlas en razón a su ocupación. (agregado es nuestro)

Respecto a la definición señalada en el reglamento del DL 18846 define será considerado como enfermedad profesional todo estado patológico término que es definido como una anomalía anatómica o funcional del organismo, el concepto de patología será equivalente de hablar de enfermedad, de lesión y por lo tanto la patología es el estudio de las enfermedades y lesiones¹⁰. Asimismo, añade dicho reglamento que el estado patológico debe estar sobrevenido por las labores que realiza el trabajador desempeñando o hubiese desempeñado por agentes físicos o químicos. Dicho concepto hace referencia que debe existir un vínculo entre la labor desempeñada relacionado a la clase de trabajo realizado. En esa misma línea, otra referencia señalada para que sea considerado como enfermedad profesional debe ser reconocida mediante Resolución Suprema.

No obstante, el artículo 57 del reglamento del DL 18846 define una postura contraria cuando no debe ser considerado como enfermedad profesional referido a las dolencias endémicas que son enfermedades infecciosas que afectan de forma permanente o en determinados períodos¹¹ con excepción de las personas que se encuentran exclusivamente realizando labores en razón a la labor que realizan. El 17 de mayo de 1997 se promulgó la Ley N° 26790, denominada Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud; y su Reglamento, el 9 de septiembre de 1997 mediante Decreto Supremo N° 009-97-SA. El mismo que sustituyó el Régimen del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP) Decreto Ley N° 18846 Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por un nuevo sistema aseguramiento frente a los riesgos del trabajo. La Ley N° 26790 que incluía el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) que brinda protección frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales para trabajadores, sean empleados u obreros, empresas de servicios especiales, empresas contratistas y subcontratistas, instituciones de intermediación o provisión a mano de obra, cooperativas de trabajadores que laboran en los centros de trabajo que desarrollan actividades de alto riesgo y que se encuentran comprendidas en el Anexo N° 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

Asimismo, todos los trabajadores de un centro de trabajo en el cual se desarrollan actividades previstas en el Anexo N° 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA y ampliadas en las Normas Técnicas según DS N 003-98-SA (actividades de alto riesgo), sean empleados u obreros, eventuales, temporales o permanentes y se encuentran expuestos al riesgo la entidad empleadora debe contratar la póliza del SCTR bajo las responsabilidades previstas de ley.

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas en el Anexo 5 del Reglamento de la Ley de Modernización

¹⁰ Tortosa L. (2011) Conceptos Básicos de la Patología Forense – Editorial Copyrighr pág. 19

¹¹ Discapnet - Fundación Once (2020) [accedido el 05 de mayo 2020]. Disponible: <https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/enfermedades/enfermedades-endemicas/enfermedades-endemicas>

de la Seguridad Social en Salud, siendo de carácter obligatorio del empleador contratar libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas que cubre las siguientes contingencias:

- **Otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con el IPSS o con la EPS elegida conforme a la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Por ejemplo, asistencia y asesoramiento preventivo promocional en salud ocupacional, atenciones médicas, farmacia, hospitalización y cirugía; cualquiera sea el nivel de complejidad y hasta la recuperación total del asegurado, rehabilitación y readaptación laboral, aparatos de prótesis y ortopédicos.**
- **Otorgamiento de una indemnización de 24 remuneraciones, pensiones de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas¹². (agregado es nuestro)**

EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y LA DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

El concepto de enfermedad profesional puede definirse según Salazar C. (2006), este tipo de enfermedad requiere que el trabajador haya estado expuesto por lo menos durante cierto tiempo al riesgo, o sea que la enfermedad aparezca después de un periodo de tiempo. La enfermedad a diferencia del accidente es algo progresivo, los síntomas aparecen lentamente con el tiempo. Asimismo, Itaca. (2006) define la enfermedad profesional aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que este organizado. El Protocolo relativo al Convenio N° 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores define enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral.

En esa definición, el Reglamento Decreto Supremo N° 009-97-SA de Ley N° 26790 Modernización de la Seguridad Social en Salud en el artículo 2 inciso n realiza la definición de enfermedad profesional que define lo siguiente:

Artículo 2.- Para la aplicación del presente reglamento, se entiende por:

n) Enfermedad Profesional, a todo estado patológico que ocasione incapacidad temporal, permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador (agregado es nuestro)

En virtud a dicha definición a diferencia del Reglamento de la Ley 18846 Decreto Supremo N° 002-72-TR se debe acreditar que la enfermedad profesional tiene que sobrevenir al trabajador como consecuencia directa del trabajo que desempeña el trabajador. El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado respecto a los casos en determinar si una enfermedad profesional es de origen profesional – ocupacional,

¹² Decreto Supremo N° 003-98-SA

18.2 Pensiones por Invalidez:

18.2.1 Invalidez Parcial Permanente:

18.2.2 Invalidez Total Permanente:

18.2.3 Invalidez Temporal:

18.2.4 Invalidez Parcial Permanente Inferior al 50%:

el mismo que es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, para lo cual se tendrá en cuenta las funciones que desempeñaba el trabajador en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo, es decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no se presume sino que se tiene que probar.¹³

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en su artículo 3 define la enfermedad profesional:

Artículo 3.- Enfermedad Profesional

De acuerdo con lo establecido por el Inc.n) de Artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o de medio en que se ha visto obligado a trabajar.

La tabla de Enfermedades Profesionales y su vinculación causal con la clase de trabajo que la origina será aprobada por el Ministerio de Salud, a propuesta de la Comisión Técnica Médica a que se refiere el Art. 30 del presente Decreto Supremo.

En caso que una enfermedad no aparezca en la Tabla de Enfermedades Profesionales a que se refiere el párrafo anterior, pero se demuestre que existe relación de causalidad con la clase de trabajo que desempeña el trabajador o el ambiente en que labora, será reconocida como Enfermedad Profesional. El IPSS, las EPS, las ASEGURADORAS el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, informarán a la Comisión Técnica Médica respecto de los casos que conozcan para que las incluya en la ulteriores propuestas de modificación de la referida Tabla. (agregado es nuestro)

Con referencia a la definición del Decreto Supremo N° 003-98-SA al concepto de enfermedad profesional definido y en relación al Reglamento de la Ley N° 26790 Decreto Supremo N° 009-97-SA se agrega el concepto "**medio en que se ha visto obligado a trabajar**" al ser agregado dicho concepto define que la enfermedad profesional al ser considerado como un estado patológico (como una anomalía anómala o funcional del organismo) que sobreviene al trabajador como consecuencia directa del trabajo realizado o se ha visto obligado a trabajar el mismo que está referido en actividades del trabajo realizado. En ese contexto, dicha definición refiere las labores que desempeñan un trabajador o varios trabajadores que por su naturaleza de contrato está obligado a laborar en la actividad que ha sido contratado, a manera de ejemplo los trabajadores mineros están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones administrado por ONP y están bajo la modalidad de la Ley N° 25009 (Ley de Jubilación Minera) pueden obtener una pensión de jubilación respecto a las modalidades de labores que ha realizado minera subterránea, minera de tajo abierto, centro de producción¹⁴.

¹³ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 02513-2007-PA/TC, fundamento j parte resolutive.

¹⁴ Ley N° 25009

Artículo 1.- Los trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los cuarenticinco (45) y cincuenta (50) años de edad, respectivamente.

Los trabajadores que laboran en centros de producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación entre los cincuenta (50) y cincuenticinco (55) años de edad, siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala establecida en el reglamento de la presente ley.

Las modalidades de trabajo que realizan los trabajadores mineros conforme a la Ley Nº 25009 laboran en minas subterráneas en forma permanente¹⁵ y al referirse en forma permanente consiste en forma consecutiva de la labor que ha sido asignado subterránea, tajo abierto y/o centro de producción. Dicha actividad por su naturaleza consiste en la extracción de minerales que se desarrolla en la superficie del terreno, para la explotación de una mina a cielo abierto, es necesario excavar, con medios mecánicos o explosivos, los terrenos que recubren la formación geológica que forma el yacimiento. La minería a cielo abierto del oro implica extraer la roca superficial y llevarla a pequeñas dimensiones. Montañas enteras son convertidas en rocas y luego trituradas, hasta pulverizarlas. Para extraer el mineral deseado, se mezcla la roca pulverizada con un caldo químico con compuestos de cianuro, para producir la lixiviación del oro y facilitar su separación. En este proceso emplean grandes cantidades de agua y energía eléctrica¹⁶. Por ello, se acredita que la labor que realiza los trabajadores mineros está expuesta a riesgos de toxicidad, peligrosidad o insalubridad comprendidos en la Ley Reglamento de la Ley 18846 Decreto Supremo Nº 002-72-TR¹⁷.

Respecto a ello, Ley General de la Seguridad Social de España realiza una definición del concepto de enfermedad profesional el mismo que esta descrito en su artículo 116 que define:

Artículo 116. Concepto de la enfermedad profesional.- Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. (agregado es nuestro)

Sin embargo, el gobierno de España publicó el Real Decreto Ley 6/2020 que en el artículo 5 reconoce al COVID-19 como un accidente de trabajo:

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo. (agregado es nuestro)

Respecto a dicho real decreto el COVID-19 es considerado como un accidente de trabajo en España, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidió un tratamiento especial para los profesionales de salud que han trabajado con un material deficiente y a menudo improvisado. **"Los trabajadores sanitarios infectados por covid-19 por la exposición en el trabajo deberían tener los beneficios sociales de una enfermedad profesional, lo que incluye**

¹⁵ Decreto Supremo Nº 029-89-TR Reglamento de la Ley Nº 25009 artículo 3

¹⁶ Flores C. (2011) [accedido el 07 de mayo 2020]. Disponible: file:///C:/Users/PC/Documents/Downloads /LaMinera MetlicaaCieloAbierto.docx%20(1).pdf

¹⁷ Artículo 6.- Los trabajadores de centros metalúrgicos y siderúrgicos, que en razón de las labores que realizan están expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad a que se refiere el acápite segundo del artículo primero de la ley, tienen derecho a acogerse al beneficio de la jubilación establecido por la ley, conforme a lo señalado por los artículos precedentes de este Reglamento.

compensación, rehabilitación y tratamiento". (agregado es nuestro). Asimismo, la OMS, ha pedido a los países que traten a los sanitarios contagiados como una enfermedad profesional, es por ello que el Ministerio de Seguridad Social de España está estudiando las recomendaciones internacionales y de los profesionales sanitarios¹⁸.

LA NECESIDAD DE INCLUIR AL COVID-19 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

En Sudamérica se ha reconocido como enfermedad profesional al Coronavirus (COVID-19), Uruguay el Poder Legislativo aprobó un proyecto de ley, de carácter de grave y urgente por el Poder Ejecutivo para que se incluya el COVID-19 como enfermedad profesional durante la emergencia sanitaria, comprendiendo al personal de la salud que trabaje directa o indirectamente con pacientes infectados por el virus¹⁹. Siguiendo esa misma línea, Chile mediante Decreto N° 367/20 dispuso considerar la enfermedad (COVID-19) producida por el coronavirus SARS-CoV-2 como enfermedad de carácter profesional con determinadas limitaciones al tratarse de una afección que no se encuentra incluida en el listado de enfermedades profesionales²⁰. En Argentina se reconoce la enfermedad profesional al COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 y se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales²¹. De otro lado, Colombia definió que el coronavirus COVID-19 será declarado como enfermedad de orden profesional, si los trabajadores del sector de la salud resultan afectados²².

Respecto a los países que reconocen al coronavirus (COVID-19) como enfermedad profesional el mismo que está relacionado al personal de la salud médicos, enfermeros y otros empleados de salud, que por la naturaleza de labores está expuesto en contraer la enfermedad. Para ello, es necesario acreditar el vínculo causal entre el trabajo y la infección contraída, es decir, se debe acreditar si el resultado de la exposición profesional puede tener lugar en entornos de trabajo considerados de alto riesgo. Otra consideración para que sea reconocido enfermedad profesional es que debe existir una correlación cronológica entre la exposición profesional y la aparición de síntomas de COVID-19.

A diferencia de los países que reconocen como enfermedad profesional al coronavirus (COVID-19), el Ministerio de Trabajo de Ecuador emitió una resolución que determina que el coronavirus no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, a excepción de los casos que se determinen de forma científica que tengan vínculo directo con la exposición a agentes biológicos²³. En el caso de Perú en su oportunidad no reconoció al coronavirus (COVID-19) como enfermedad profesional, sin embargo, la comisión de salud y población del congreso de la republica dispone la aprobación del proyecto de Ley N° 5098-2020 el mismo

¹⁸ La OMS retrata a España al pedir que el covid en sanitarios sea una enfermedad profesional (2020) [accedido el 16 de mayo 2020]. Disponible: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-11/seguridad-social-medicos-contagiados-enfermedad-profesional-oms_2583295/

¹⁹ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Uruguay, Poder Legislativo aprobó proyecto de ley que incluye el COVID-19 como enfermedad profesional [accedido el 07 de mayo. 2020]. Disponible: <https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/camara-senadores-aprobo-proyecto-ley-incluye-covid-19-enfermedad-profesional>

²⁰ El Cronista, Coronavirus: una enfermedad profesional acotada [accedido el 07 de mayo. 2020]. Disponible: <https://www.cronista.com/columnistas/Coronavirus-una-enfermedad-profesional-acotada-20200415-0035.html>

²¹ Decreto 367/2020 artículo 1, Enfermedad de carácter profesional no listada

²² Presidencia de la República de Colombia, [accedido el 07 de mayo. 2020]. Disponible: <https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Ministro-Salud-anuncia-que-coronavirus-COVID-19-sera-declarado-como-enfermedad-orden-profesional-si-los-trabajadores-200327.aspx>

²³ CNN En Español, Ministerio de Trabajo de Ecuador resuelve que el covid-19 "no constituye una enfermedad profesional" [accedido el 07 de mayo. 2020]. Disponible: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/30/alerta-ministerio-de-trabajo-de-ecuador-resuelve-que-el-covid-19-no-constituye-una-enfermedad-profesional/>

que se incorpora a la enfermedad causada por el covid-19 dentro de la lista de enfermedades profesionales, la misma que mediante Ley N° 31025 se reconoce al (COVID-19) dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud. En igual sentido, se han emitido Decretos de Urgencia²⁴ que adoptan acciones preventivas para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad causada por el COVID-19, es así que mediante Decreto de Urgencia N° 032-2020 se dispuso la contratación del seguro de vida y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo²⁵ para el personal que contrate la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicio el mismo que está establecido en su artículo 3 inciso 3.4 que define lo siguiente:

3.4 El personal que contrate la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicio, regulada en el Decreto Legislativo N° 1057, debe contar con la cobertura de un Seguro de Vida, así como por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión, a partir del inicio de su vínculo laboral, lo que debe ser estipulado en el respectivo contrato. El Seguro de Vida, también resulta aplicable para el personal que labore en la citada Unidad Ejecutora, sujeta al Decreto Legislativo N° 1153 (agregado es nuestro)

Posterior a ello, mediante Decreto de Urgencia N° 037-2020 se amplía el otorgamiento del seguro de vida para todo el personal de la salud que realiza labor asistencial en las entidades públicas del sector salud en el marco del COVID-19, así como el personal de la salud que esté desplazado a un establecimiento de salud del Sector Público por encargo de una persona jurídica, el mismo que está establecido en su artículo 2 inciso 2.1 que define lo siguiente

2.1 Ampliase lo dispuesto en el numeral 3.4 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 032-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19, referido al seguro de vida, a favor de todo el personal de la salud que realiza labor asistencial bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado y del Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de

²⁴ El inciso 19 del artículo 118 de la Constitución confiere al Presidente de la República la competencia para expedir decretos de urgencia en materia económica y financiera, y cuando así lo requiera el interés nacional. Dispone, igualmente, que luego de expedirse dichos decretos de urgencia, el Presidente de la República debe dar cuenta de ello al Congreso, el que podrá modificarlos o derogarlos.

²⁵ Ley 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud en su artículo 19:

Artículo 19.- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto Supremo. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora.

Decreto Supremo N° 009-97-SA reglamento de la Ley N° 26790 define en artículo 82

Artículo 82°.- El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud. Es obligatorio y por cuenta de las entidades empleadoras que desarrollan las actividades de alto riesgo señaladas en el Anexo 5. Están comprendidas en esta obligación las Entidades Empleadoras constituidas bajo la modalidad de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o cualquier otra de intermediación laboral. Comprende las siguientes coberturas:

a) La cobertura de salud por trabajo de riesgo.

b) La cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo

Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros que tienen la calidad de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que la Entidad Empleadora realiza las actividades descritas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

contratación administrativa de servicios, en los establecimientos de salud del Sector Público, comprendidos en el artículo 4-A del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Cuando el personal de la salud esté desplazado a un establecimiento de salud del Sector Público por encargo de una persona jurídica, esta última deberá contratar el seguro de vida. (agregado es nuestro)

Respecto a los Decretos de Urgencia emitidos consideramos que no son proporcionales tomando en consideración que el Decreto de Urgencia N° 032-2020 se dispuso autorizar la contratación del Seguro de Vida y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión solo al personal que contrate la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”, (en adelante Hospital de Emergencia), es decir los beneficios que otorga el seguro de vida y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo solo será beneficioso para el personal que labora en el hospital de Emergencia, sin considerar que todos los profesionales de la salud corren riesgo de sufrir lesiones producidas por jeringuillas y por instrumentos cortantes y punzantes. Estas lesiones son tanto más preocupantes cuanto que se pueden infectar por patógenos transmitidos por vía sanguínea (virus, bacterias, hongos y otros microorganismos). En Europa, el uso de jeringuillas provoca “un millón de lesiones al año”. Pero este fenómeno no afecta solamente a los profesionales de la salud. Se suele considerar a las “enfermeras” que trabajan en urgencias que es el personal más amenazado, otros profesionales también están expuestos²⁶.

En esa línea, el Decreto de Urgencia N° 037-2020 hace una reflexión del anterior decreto emitido y dispone ampliar el otorgamiento del seguro de vida solo para el personal de la salud que realiza labor asistencial en las entidades públicas del sector salud en el marco del COVID-19, así como el personal de la salud que está laborando en un establecimiento de salud del Sector Público por encargo de una persona jurídica. De esta manera se vuelve en incurrir en error respecto en ampliar solo el otorgamiento del seguro de vida para el personal de la salud del sector público y no ampliar la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), para todo el personal de salud, consideramos que el personal que labora en el Hospital de Emergencia realiza actividades de alto riesgo y la póliza contratada es verosímil, sin embargo los demás hospitales, centro de salud, puestos de salud en el territorio nacional realizan actividades de alto riesgo y pueden contraer la enfermedad profesionales y la enfermedad coronavirus (COVID-19) el mismo que la gran mayoría de países en Europa ha sido reconocida como enfermedad profesional y gran parte de países de Sudamérica han reconocido como enfermedad profesional, por ello, el Perú ha realizado la excepción de no reconocer (COVID-19) como enfermedad profesional y no otorgar la cobertura del SCTR a todo el personal de salud.

Asimismo, al no considerarse el (SCTR) a todo el personal de salud se incurre en la vulneración en reconocer el derecho a la seguridad social como derecho fundamental que tiene una doble finalidad, por un lado, proteger a la persona frente a las contingencias de la vida; y, por otro, elevar su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los distintos regímenes de salud y de pensiones que pudieran establecerse. Dicha garantía institucional se infiere de una interpretación sistemática de los artículos 10 y 11 de la Constitución. Así, el derecho a la seguridad social se instituye como una garantía institucional del derecho a la pensión, al posibilitar su vigencia según los parámetros correspondientes a un Estado social y democrático de Derecho. De esta forma, la seguridad social está prevista en la Constitución como la garantía institucional del derecho a la pensión.²⁷ El Derecho a

²⁶ Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. (EU-OSHA). Salud y Seguridad del Personal Sanitario. 2012 [accedido el 03 de abril de 2020]. Disponible en: https://osha.europa.eu/es/sector/healthcare/index_html

²⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° EXP. N° 10063-2006-AA/TC, fundamento 14.

la Seguridad Social se encuentra definido en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú define **“El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”**, (agregado es nuestro), definición que garantiza a toda persona el derecho universal y progresivo a la seguridad social, derecho constitucional que tiene una doble finalidad: por un lado, proteger a la persona frente a determinadas contingencias, y por el otro, elevar su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los distintos regímenes de pensiones que pudieran establecerse, así como de la pensión que resulta ser el medio fundamental que permite alcanzar dichos fines²⁸.

En esa misma definición las prestaciones de salud y de pensiones se encuentran definidas en el artículo 11 de la Constitución Política del Perú que establece **“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”**. (agregado es nuestro). Dicha definición el TC ha señalado que las prestaciones de salud y de pensiones pueden ser otorgadas mediante entidades públicas, privadas y/o mixtas, poniendo en relieve que el Estado asume un rol supervisor y/o fiscalizador del adecuado cumplimiento del derecho fundamental al libre acceso a prestaciones de salud y de pensiones cuando sus prestaciones sean brindadas por entidades privadas y/o mixtas²⁹. Siguiendo esa línea de definición el TC ha señalado que el (SCTR) otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud, sean empleados u obreros, eventuales, temporales o permanentes. Es obligatorio y por cuenta de las entidades empleadoras que desarrollan las actividades de alto riesgo señaladas en el Anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA³⁰.

De igual manera, se incurre en la vulneración de respetar los tratados internacionales de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, tratados que jurídicamente obligan internacionalmente el cumplimiento al Estado peruano. Esta obligación jurídica internacional se deriva del hecho de que el Perú es Estado parte de dichos tratados, entre los más importantes respecto al reconocimiento del derecho a la salud, seguridad social, progresividad y no regresividad en el Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU): esta la declaración Universal de Derechos Humanos³¹, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales³². Respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OEA), destaca la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano³³, la Convención Americana sobre Derechos Humanos³⁴; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre

²⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° EXP. N° 1396-2004-AA/TC, fundamento 3.

²⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° EXP. N° 10063-2006-AA/TC, fundamento 47.

³⁰ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° EXP. N° 10063-2006-AA/TC, fundamento 49

³¹ Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

³² Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

Artículo 9 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

³³ Artículo 16 - Derecho a la seguridad social Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

³⁴ Artículo 26. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador.³⁵

Por consiguiente, al momento de expedirse el Decreto de Urgencia N° 032-2020 y Decreto de Urgencia N° 037-2020 se debió respetar el principio de universalidad, la misma que tiene una doble aceptación, subjetiva y objetiva (Grzetich Long 1998, p. 11). La aceptación subjetiva se refiere a que todas las personas deben estar protegidas por la seguridad social, mientras que la objetiva indica que todas las contingencias o riesgos que se presenten a lo largo de la vida deben estar cubiertas por la seguridad social (Gonzales H. y Paitan M, 2017). De igual manera, se debió considerar el principio de progresividad y no regresividad³⁶, el cual Perú dentro del ordenamiento jurídico nacional y mediante las disposiciones en la Constitución, así como pronunciamientos del TC ha implementado el principio de progresividad y no regresividad, reconocido a través de la Cuarta Disposición Final y Transitoria³⁷ y también establecido en el título preliminar del Código Procesal Constitucional.³⁸ Por otro lado, al excluir la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), para todo el personal de salud y dicho beneficio abarque solo a trabajadores que laboren en el Hospital de Emergencia se debió considerar los principios del título preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783, el mismo está abarcado en principio de prevención, principio de responsabilidad, principio de cooperación, principio de información, principio de capacitación, principio de gestión integral, principio de atención integral de la salud, principio de consulta, principio de participación, principio de primacía de la realidad, principio de protección³⁹. Respecto a dichos principios a nuestra consideración los más relevantes y de mayor trascendencia se definen:

“I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN

de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

³⁵ Artículo 9 Derecho a la Seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto

³⁶ Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 26:

Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 2.1:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

El Protocolo de San Salvador en el Artículo 1° establece:

Artículo 1. Obligación de adoptar medidas. Los Estados parte en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo

³⁷ Disposiciones Finales y Transitorias Constitución Política del Perú

Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

³⁸ Código Procesal Constitucional Título Preliminar

Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte

³⁹ Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Título Preliminar

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes.

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a:

- a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.**
- b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. (agregado es nuestro)**

De esta manera, el empleador debe garantizar las labores que realiza el trabajador, asumiendo las responsabilidades económicas, legales por un accidente y enfermedad profesional, se aseguren las condiciones de trabajo que realiza el trabajador. En el caso de los trabajadores de salud, dicho personal está expuesto las 24 horas del día en realizar labores de alto riesgo y sufrir lesiones producidas por instrumentos cortantes y punzantes, ser contagiados por alguna enfermedad de alto riesgo o alguna enfermedad profesional acreditando el nexo causal (causa - efecto) y/o presunción relativa de nexo causalidad⁴⁰. En el Perú se realizó la excepción de no reconocer (COVID-19) como enfermedad profesional y no otorgar la cobertura del SCTR a todo el personal de salud.

Por consiguiente, a nuestro juicio la postura tomada por los Decretos de Urgencia emitidos constituye vulnerabilidad en no tomar en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, es así, que no se está respetando derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y en salud conforme lo establece el artículo 10 y 11 de la Constitución Política del Perú, así como los instrumentos internacionales referido al principio de progresividad y no regresividad como señala (Abramovich y Curtis: 2002) el artículo 2.1 del Pacto internacional de Derechos

⁴⁰ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 02305-2013-PA/TC fundamento 2.3.7 2.3.7. Al respecto, en el fundamento 26 de la STC 02513-2007-PA/TC se ha dejado sentado que “En el caso de las enfermedades profesionales originadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos, ha de precisarse su ámbito de aplicación y reiterarse como precedente vinculante que: en el caso de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación de causalidad en el caso de los trabajadores mineros se laboran en minas subterráneas o de tajo abierto, se presume siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.º 009-97-SA, ya que son enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos” (énfasis agregado). De lo anotado fluye que la presunción relativa al nexo de causalidad contenido en la regla precitada opera únicamente cuando los trabajadores mineros trabajan en minas subterráneas o de tajo abierto, realizando las actividades de riesgo previstas en el anexo 5 del reglamento de la Ley 26790.

Económicos, sociales y culturales así como también el artículo 26 de la Convención Americana, se derivan obligaciones exigibles a los Estados, tales como: la obligación de adoptar medidas inmediatas, la obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos y la obligación de progresividad y prohibición de regresividad.

En esa misma línea, al reconocer (COVID-19) como enfermedad profesional solo al personal de salud se debió considerar todas las actividades de alto riesgo y no otorgar la cobertura del SCTR a todo el personal de salud, debemos referirnos lo señalado en el Decreto Supremo N° 003-98-SA, que define que el SCTR otorga coberturas por accidentes de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores, empleados y obreros que tienen la calidad de afiliado regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un **centro de trabajo en el que la entidad empleadora realiza actividades de alto riesgo según lo descrito por el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.** Posterior a ello, mediante Decreto Supremo N° 043-2016-SA se actualiza el Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, el mismo que se incluyen nuevas actividades de alto riesgo. Con relación a las nuevas actividades de alto riesgo se encuentra incluido **“otras actividades relacionadas con la salud humana”**, dicha actividad es considerada como riesgosa, sin embargo, dicha definición se detalla de manera genérica y no se realiza una extensión más amplia que tipos de actividades en salud humana serán consideradas como actividades de alto riesgo.

En ese sentido, debemos tener en cuenta las definiciones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y las coberturas que están son atendidas, para ello la Ley N° 26790 en su artículo 19 define lo siguiente:

Artículo 19.- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto Supremo. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-97-SA reglamento de la Ley N° 26790 define al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en su artículo 82 define lo siguiente:

Artículo 82°.- El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud. Es obligatorio y por cuenta de las entidades empleadoras que desarrollan las actividades de alto riesgo señaladas en el Anexo 5. Están comprendidas en esta obligación las Entidades Empleadoras constituidas bajo la modalidad de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o cualquier otra de intermediación laboral.

Son asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades previstas en el Anexo 5, así como todos los demás trabajadores de la empresa, que no perteneciendo a dicho centro de trabajo, se encuentren regularmente expuestos al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional por razón de sus funciones. (agregado es nuestro)

En esas mismas definiciones el Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo realiza una definición de asegurados obligatorios conforme lo define en el artículo 6 que señala lo siguiente:

Artículo 6.- Asegurados Obligatorios

Para estos efectos, se considera "centro de trabajo" al establecimiento de la entidad empleadora en el que se ubican las unidades de producción en las que se realizan las actividades de riesgo inherentes a la actividad descrita en el anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-sa. Incluye a las unidades administrativas y de servicios que, por su proximidad a las unidades de producción, expone al personal al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad productiva. cuando por la dimensión del "centro de trabajo", las unidades administrativas o de servicios se encuentren alejadas de las unidades de producción por una distancia tal que evidencie que los trabajadores de dichas unidades administrativas o de servicios no se encuentran expuestas al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad desarrollada por la entidad empleadora, ésta podrá decidir, bajo su responsabilidad, la no contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo para dichos trabajadores.

Son también asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, los trabajadores de la empresa que, no perteneciendo al centro de trabajo en el que se desarrollan las actividades referidas en el anexo 5 del decreto supremo n° 009-097-sa, se encuentran expuestos al riesgo por razón de sus funciones, a juicio de la entidad empleadora y bajo las responsabilidades previstas en el último párrafo del presente artículo. (agregado es nuestro)

Respecto a dicha definición debemos tomar en cuenta que el SCTR está dirigido su cobertura a los trabajadores que desarrollan actividades de alto riesgo, para ello, deben estar comprendidos en actividades previstas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA. Sin embargo, el artículo 82 **expresa que los demás trabajadores que se encuentren regularmente expuestos al riesgo por accidente y enfermedad profesional son asegurados obligatorios**, de esta manera se determina que la cobertura del SCTR es de carácter obligatorio para labores típicamente riesgosas, acreditando el nexo causal (causa -efecto) y/o presunción relativa de nexo causalidad.

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES NO RECONOCIDAS EN EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

El SCTR amplía su cobertura para el personal que labora en unidades administrativas (unidades de producción), y expone al personal al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propia de la actividad productiva y como a las unidades administrativas o servicios que se encuentran alejadas de las unidades de producción. Respecto a ello, es necesario acreditar el nexo causal⁴¹ (causa efecto) y/o presunción relativa de nexo causalidad⁴², entre la enfermedad profesional,

⁴¹ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 10063-2006-PA/TC, fundamento 81, 113, 114.

⁴² Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 02305-2013-PA/TC fundamento 2.3.7

2.3.7. Al respecto, en el fundamento 26 de la STC 02513-2007-PA/TC se ha dejado sentado que "En el caso de las enfermedades profesionales originadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos, ha de precisarse su ámbito de aplicación y reiterarse como precedente vinculante que: en el caso de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación de causalidad en el caso de los trabajadores mineros se laboran en minas subterráneas o de tajo abierto, se presume siempre y cuando el

accidente de trabajo y las labores realizadas por el trabajador durante su actividad laboral y adjuntando el examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, por ello, si un accidente y/o enfermedad no se acredita el nexo causal y/o presunción relativa de nexo causal será considerada como un accidente de trabajo común conforme lo establece el artículo 4 Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo que define lo siguiente:

Artículo 4.- Accidentes y Enfermedades Comunes

Todo accidente que no sea calificado como accidente de trabajo con arreglo a las normas del presente Decreto Supremo, así como toda enfermedad que no merezca la calificación de enfermedad profesional; serán tratados como accidente o enfermedad comunes sujetos al régimen general del Seguro Social en Salud y al sistema pensionario al que se encuentre afiliado el trabajador. (agregado es nuestro)

Respecto a dicha definición no todo accidente y enfermedad profesional debe ser considerado de riesgo, y solo será considerado como un accidente y enfermedad común bajo el régimen de Seguridad Social. Por otro lado, los accidentes y enfermedades que se acrediten el nexo causal y/o presunción relativa de nexo causal y adjuntando el examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, bajo los precedentes vinculantes emitido por el Tribunal Constitucional deben contar con la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tomando en cuenta la Ley N° 26790 y el Decreto Supremo N° 009-97-SA reglamento de la Ley N° 26790, Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En el caso que el empleador no haya contratado la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo corresponde la cobertura supletoria establecida en el artículo 88 del Decreto Supremo 009-97-SA, asumiendo la responsabilidad del pago de dicha prestación, en representación del Estado, la ONP, sin perjuicio de las sanciones administrativas que deriven de la omisión de contratar el seguro o una cobertura insuficiente por parte del empleador, quien deberá asumir el costo de las prestaciones que se generen y que, supletoriamente, sean de cargo de la ONP⁴³.

En esa misma línea, para que se enfermedad profesional, es necesario acreditar el nexo causal⁴⁴ (causa efecto) y/o presunción relativa de nexo causalidad⁴⁵, entre la enfermedad profesional y las labores realizadas por el trabajador durante su actividad laboral. Es decir el trabajador debe y tiene que acreditar con medios

demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.º 009-97-SA, ya que son enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos” (énfasis agregado). De lo anotado fluye que la presunción relativa al nexo de causalidad contenido en la regla precitada opera únicamente cuando los trabajadores mineros trabajan en minas subterráneas o de tajo abierto, realizando las actividades de riesgo previstas en el anexo 5 del reglamento de la Ley 26790.

⁴³ Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03346-2011-PA/TC, fundamento 11

⁴⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 10063-2006-PA/TC, fundamento 81, 113, 114.

⁴⁵ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 02305-2013-PA/TC fundamento 2.3.7

2.3.7. Al respecto, en el fundamento 26 de la STC 02513-2007-PA/TC se ha dejado sentado que “En el caso de las enfermedades profesionales originadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos, ha de precisarse su ámbito de aplicación y reiterarse como precedente vinculante que: en el caso de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación de causalidad en el caso de los trabajadores mineros se laboran en minas subterráneas o de tajo abierto, se presume siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.º 009-97-SA, ya que son enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos” (énfasis agregado). De lo anotado fluye que la presunción relativa al nexo de causalidad contenido en la regla precitada opera únicamente cuando los trabajadores mineros trabajan en minas subterráneas o de tajo abierto, realizando las actividades de riesgo previstas en el anexo 5 del reglamento de la Ley 26790.

probatorios que estuvo expuesto a labores de alto riesgo, riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Asimismo, para que se acredite la enfermedad profesional únicamente podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990⁴⁶. Respecto al reconocimiento para que una enfermedad profesional sea reconocida debe estar incluida en el listado de enfermedad profesionales, actualmente el Seguro Complementario de Riesgo regulado por la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, ha incluido en el listado de enfermedades profesionales cubiertas por el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Decreto Ley 18846, la cobertura a las actividades de riesgo comprendidas en el anexo 5 del referido decreto supremo⁴⁷. Por ello, se mantiene vigente el listado de Enfermedades Profesionales utilizados en el régimen del derogado Decreto Ley N° 18846 y su reglamento.⁴⁸

Por consiguiente, toda enfermedad profesional esta incluida en el listado de enfermedades profesionales la misma que sigue vigente el listado de enfermedad utilizados en el régimen derogado Decreto Ley N° 18846 y su reglamento. Respecto a ello, no todas las enfermedades profesionales están incluidas, al considerarse al coronavirus (COVID-19), como enfermedad profesional solo está referido al personal de salud y se debió considerar otras actividades de riesgo, a diferencia de otros países que dentro de su legislación ha sido reconocido, es decir si el empleador contrato la póliza del SCTR con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas a favor de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el trabajador que desea obtener los beneficios del SCTR como lo hemos mencionado debe acreditar el nexos causal (causa efecto) y/o presunción relativa de nexos causalidad, adjuntando el certificado examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, este requisito sería la acreditación del trabajador referido a la enfermedad profesional.

El otro requisito está referido en el reconocimiento de la enfermedad profesional en el reglamento del DL 18846 (derogado), señalaba que una enfermedad profesional debe ser reconocida mediante Resolución Suprema y mediante Decreto Supremo N° 003-98-SA (vigente), indica si una enfermedad no figure en el listado de enfermedades profesionales, pero se acredita relación de causalidad será reconocida como enfermedad profesional. Para lo cual, el IPSS, EPS, aseguradoras, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud informarán a la Comisión Técnica Médica conforme lo define el artículo 3 que señala lo siguiente:

Artículo 3.- Enfermedad Profesional
En caso que una enfermedad no aparezca en la Tabla de Enfermedades Profesionales a que se refiere el párrafo anterior, pero se demuestre que existe relación de causalidad con la clase de trabajo que desempeña el trabajador o el ambiente en que labora, será reconocida como Enfermedad Profesional.

⁴⁶ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 02513-2007-PA/TC, fundamento 14.

⁴⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 04510-2013-PA/TC, fundamento 2.3.9

⁴⁸ Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Cuarta Disposición Transitoria.- Criterios para determinar la invalidez

Mientras el Ministerio de Salud, a propuesta de la COMISION TECNICA MEDICA, no emita las normas técnicas para la calificación de invalidez, LAS ASEGURADORAS, el Instituto Nacional de Rehabilitación o quien haga sus veces, emplearán los mismos criterios utilizados en el sistema privado de administración de fondos de pensiones para tal efecto. Para el caso de Enfermedades Profesionales recurrirá a las listas y criterios utilizados en el régimen del derogado Decreto Ley N° 18846 y su reglamento.

El IPSS, las EPS, las ASEGURADORAS el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, informarán a la Comisión Técnica Médica respecto de los casos que conozcan para que las incluya en la ulteriores propuestas de modificación de la referida Tabla. (agregado es nuestro)

De esta manera, si una enfermedad profesional se acredita la relación de causalidad referido en acreditar el nexo causal⁴⁹ (causa efecto) y/o presunción relativa de nexo de causalidad conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero esta enfermedad que acredita el trabajador mediante certificado examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, está incluida en el listado de enfermedades profesionales pero solo hace referencia para el personal de salud, no se cumple el segundo requisito esto es el reconocimiento de la enfermedad profesional para toda actividad de riesgo. Es decir el beneficiado o los beneficiados de la cobertura del SCTR serán ajenos que se otorgue una indemnización de 24 remuneraciones, una pensión de invalidez temporal o permanente, invalidez total y de sobrevivientes⁵⁰. Muy al margen de ello, el SCTR otorga cobertura adicional a los afiliados que realizan actividades de alto riesgo determinadas en el Anexo 5 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, siendo de carácter obligatorio del empleador contratar libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas.

Es decir, la empresa aseguradora que contrato el empleador la póliza del SCTR no podrá realizar el pago correspondiente al beneficiado o los beneficiarios al no estar reconocido una enfermedad profesional para todas las actividades de riesgo, situación que dichas controversias serán sometidas en litis⁵¹, mediante un arbitraje o ante el poder judicial. De esta manera toda enfermedad profesional debe estar reconocido en la tabla de enfermedades profesionales, la mayoría de países en Europa ha reconocido al coronavirus (COVID-19), como enfermedad profesional y gran parte de países de Sudamérica han reconocido como enfermedad profesional, el Perú en su oportunidad realizo la excepción de no reconocer (COVID-19), sin embargo esta enfermedad fue reconocida solo al personal de salud sin ser incluido las actividades de riesgo y solo limitarse en otorgar la cobertura del SCTR de manera exclusiva para el personal que contrate la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte” y la contratación de Seguro de Vida el mismo que fue ampliado para el personal de la salud que realiza labor asistencial en las entidades públicas del sector salud en el marco del COVID-19, así como el personal de la salud que está laborando en un establecimiento de salud del Sector Público por encargo de una persona jurídica.

En virtud a ello, el personal de salud que es beneficiado con la póliza del SCTR y posterior a ello es diagnosticado con la enfermedad coronavirus (COVID-19), o como consecuencia de esta enfermedad ha fallecido, el beneficiado o los beneficiados podrán solicitar los beneficios del SCTR en razón que el coronavirus (COVID-19), es

⁴⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 10063-2006-PA/TC, fundamento 81, 113, 114.

⁵⁰ Decreto Supremo N° 003-98-SA

18.2 Pensiones por Invalidez:

18.2.1 Invalidez Parcial Permanente:

18.2.2 Invalidez Total Permanente:

18.2.3 Invalidez Temporal:

18.2.4 Invalidez Parcial Permanente Inferior al 50%:

⁵¹ Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 0961-2004-PA/TC, fundamento 3 define:

3. Que el vocablo litisconsorcio, que etimológicamente proviene de litis –litigio, conflicto-, con –conjunto- y sors –suerte-, implica “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente, como actores o demandados [...]” Véscovi Enrique, [Teoría General del Proceso, Editorial Temis S.A., Bogotá, Colombia, 1999, Pág. 171].

considerada como una enfermedad profesional, sin embargo, las demás actividades de riesgo no están incluida como enfermedad profesional. Por consiguiente, las empresas aseguradoras desestimarán las solicitudes del reconocimiento de una indemnización de 24 remuneraciones, una pensión de invalidez temporal o permanente, invalidez total y de sobrevivientes al estar reconocido el coronavirus (COVID-19), como enfermedad profesional para el personal de salud y no para las demás de riesgo⁵². Lo más beneficioso era que el coronavirus (COVID-19), sea reconocido como enfermedad profesional y las actividades de riesgo en el Perú y este incluida en la tabla de enfermedades profesionales, respetando el derecho a la seguridad social, derecho a la salud establecidos en la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, considerando el principio de universalidad y el principio de progresividad y no regresividad.

A rajatabla de otros países en Sudamérica como Uruguay, Chile Argentina, Colombia han establecido que el (COVID-19), será reconocido enfermedad profesional para el personal de la salud que trabaje directa o indirectamente con pacientes infectados por el virus. Es así, que en América Latina en 1911 el Perú fue el primer país que promulgó la Ley N° 1378 Ley de Accidentes del Trabajo y en el año 1925 Chile también estableció una ley de accidente y posteriormente demás países en Sudamérica, lo más correcto era que el Perú como primer país que estableció la primera Ley de Accidentes del Trabajo reconozca al coronavirus (COVID-19), como enfermedad profesional en el Perú que esté incluida en la tabla de enfermedades profesionales el personal de salud y esta también incluido el personal que realiza actividades de alto riesgo, respetando el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud a favor y en beneficio de todo el personal de la salud como los médicos, enfermeros y otros empleados de salud, que por la naturaleza de labores está expuesto en contraer enfermedades que no están reconocidas como enfermedades profesionales y pueden contraer la enfermedad coronavirus (COVID-19).

EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL AL (COVID-19) SEGÚN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Los Convenios Internacionales de Trabajo según Lafont de L (2013) son instrumentos que surgen del tripartismo al igual que las recomendaciones y crean obligaciones jurídicas al ser ratificados. No obstante, las recomendaciones no son ratificadas por cuanto éstas solamente señalan pautas para aplicar los mencionados convenios⁵³. Siguiendo esa misma línea, los convenios y las recomendaciones de conformidad con el artículo 19, numeral 8 de la Constitución de la OIT13 **“pueden menoscabar cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables de las que figure en los convenios o en la recomendación”** (agregado es nuestro). Asimismo, el artículo 19 en su numeral 5, literal d) de la Constitución de la OIT, define que los Estados que ratifican un convenio se comprometen a **“adoptar las medidas necesarias para ser efectiva las disposiciones de dicho convenio”** (agregado es nuestro). El numeral 6 del mismo artículo establece las obligaciones de los miembros en cuanto a las recomendaciones, surgiendo para ello la obligación de informar al director de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento, disposiciones, modificaciones, etc.⁵⁴.

⁵² Mediante Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA el mismo que se aprueba NTS N° 068-MINSA norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales

⁵³ Los anteriores comentarios surgen de la consulta de: VALTICOS, Nicolás. Derecho Internacional del Trabajo, trad. Ma. José Triviño, Madrid: Editorial Tecnos, 1977; SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Tratado General de la Organización Internacional, México: Fondo de Cultura Económica, 1982; Oficina Internacional del Trabajo. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Ginebra: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2006

⁵⁴ VALTICOS, Nicolás. Derecho Internacional del Trabajo, trad. Ma. José Triviño, Madrid: Editorial Tecnos, 1977, p. 119

El Perú ha ratificado Convenios con la OIT el mismo que el artículo 200 de la Constitución Política del Perú atribuye a está rango de ley, entre los convenios ratificados referido en la seguridad social y salud por el Perú está el Convenio N° 24 - Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), Convenio N° 25 - Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), Convenio N° 55 - Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, Convenio N° 56 - Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, Convenio N° 102 - Convenio sobre la seguridad social. Asimismo, entre los convenios no ratificados por el Perú referido en la seguridad social y salud - accidentes de trabajo y enfermedades profesionales está el Convenio N° 121 - Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y Convenio N° 155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores.

El coronavirus (COVID-19), no está incluido en la lista de enfermedades profesionales de la recomendación N° 194 de la OIT⁵⁵ y las únicas infecciones que figuran en la lista son el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, que están reconocidas como enfermedades profesionales. Sin embargo, el COVID-19 puede ser definido como enfermedad profesional de la forma más favorable aplicando lo descrito en el artículo 1.3.9, artículo 2.1.12 y 4.2 que define:

“1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador”.

2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.

4.2. Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o procesos no mencionados en esta lista cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador. (agregado es nuestro)

En referencia a dicha normativa de la OIT el mismo que no es vinculante, sin embargo aplicando lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú y el artículo V del título preliminar del Código Procesal Constitucional.⁵⁶ Es amparable que la enfermedad coronavirus (COVID-19), sea reconocida como una enfermedad profesional para el personal de salud y también sea incluido para el personal que realiza actividad de riesgo, considerando la protección del derecho a la seguridad social, derecho a la salud de forma progresiva

⁵⁵ Lista de enfermedad profesionales de la OIT (revisada en 2010), recomendación N° 194 Disponible: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_125164.pdf

⁵⁶ Código Procesal Constitucional Título Preliminar

Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte

y no regresiva, respetando los tratados internacionales y considerando condiciones más favorables a favor de los trabajadores.⁵⁷

Ante ese escenario, el Perú debe evaluar en la ratificación de los Convenios referido en la protección del derecho a la seguridad social, derecho a la salud y respetando los tratados internacionales de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. En esa misma definición, se debe reconocer la universalidad del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud de forma progresiva y no regresiva, en el sentido que la póliza del SCTR debe ser incluida a favor y en beneficio de todo el personal de la salud pública y no de forma exclusiva al personal que labora en el Hospital Emergencia Ate Vitarte. Por consiguiente, una vez de terminada la pandemia y se logre hallar vacuna contra el (Covid-19), a nivel mundial existirá un gran número de personas desempleadas el mismo que no contarán con un seguro social y estarán expuestos a contingencias sociales, el Perú no será la excepción y deberá estar preparado para mejorar las condiciones reconociendo el derecho de la universalidad respecto a la seguridad social (pensiones y salud), de forma progresiva y no regresiva.

CONCLUSIONES

Al momento de expedirse los Decretos de Urgencia N° 032-2020 y N° 037-2020 que se dispuso la contratación del seguro de vida para todo el personal de salud y contratar la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de manera exclusiva para el personal que labora Hospital Emergencia Ate Vitarte, se incurre en la desprotección por parte del estado peruano en no reconocer la cobertura del SCTR a todo el personal de salud pública que está expuesto en contraer la enfermedad (Covid-19).

El personal de salud pública realiza actividades de alto riesgo y están expuestos en sufrir lesiones y adquirir alguna enfermedad incluida (COVID-19), dentro de sus labores. Por ello, el estado peruano debe ampliar la cobertura del SCTR y no solo considere de manera exclusiva al personal que labora Hospital Emergencia Ate Vitarte, sino a todo el personal de salud que labora a nivel nacional, tomando en consideración que mediante Decreto Supremo N° 043-2016-SA se actualiza el Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, el mismo que se incluyen nuevas actividades de alto riesgo, el mismo que está incluido “otras actividades relacionadas con la salud humana”, definición de manera genérica y no se realiza una extensión más amplia que tipos de actividades en salud humana serán consideradas como actividades de alto riesgo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes Bibliográficas

1. Abanto R. (2010), Revisión de los Principales Criterios Jurisprudenciales del Decreto Ley N° 19990 y los Regímenes Especiales: La Importancia de la Jurisprudencia en Materia Previsional.
2. Abanto Revilla, César. (2015) ¿El Sistema Privado De Pensiones Es Parte De La Seguridad Social? Un Intento de Adecuación a sus Principios Básicos. Laborem N° 15/2015, 95-113.

⁵⁷ Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: Artículo 19 inciso 8.

8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los las trabajadoras y trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación.

3. Alfaro E. (2004). Tesis El Sistema Previsional Peruano y la Necesidad de Plantear una Nueva Reforma. Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima. Escuela de Graduados.
4. Anacleto G. (2010). Manual de Seguridad Social (3ª edición). Lima- Perú: Juristas Editores E.I.R.L.
5. Delgado G. (2005). Tesis Accidentes de Trabajo en la División Andina de Codelco Chile. 1999-2003. Universidad de Chile – Chile. Facultad de Medicina. Escuela de Salud Pública.
6. Falconí S. (2004) Enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo. Revista de la Academia Peruana de Salud. UNMSM. Lima-Perú.
7. Granda T. (2010). Tesis Proceso de Mejora en la Determinación de Incidencia de Accidentes Laborales en las Empresas Manufactureras Aseguradas a EsSalud Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín –Arequipa. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial.
8. Gonzales M. (2011). Tesis Optimización del Sistema de Control de Verificación de Supervivencia de Pensionistas de Renta Vitalicia en una Compañía Aseguradora. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería.
9. Instituto Laboral Andino. (2007), Documento de Trabajo N° Por un Aseguramiento Efectivo de los Riesgos de Trabajo en la Subregión Andina: Comité Sindical Andino de Salud Laboral y Medio Ambiente.
10. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), (2010). Módulo de Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo – Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
11. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), (2004). Manual sobre los Sistemas de Pensiones en Perú.
12. Nogueira T. (2011). Tesis Diseño Estratégico de un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Propuesta de su Primer Plan de Acción. Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima. Facultad de Ciencias e Ingeniería.
13. Ruiz C. (2008). Tesis Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para Obras de Construcción. Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima. Facultad de Ciencias e Ingeniería.
14. Salvatierra V. (2010). Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -SCTR: Sección Laboral – Informe.
15. Silva, J., (2010). Procedente Constitucionales sobre el SATEP y el SCTR.

Fuentes Electrónicas

1. Oficina de Normalización Previsional (ONP): Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recuperado el día 19 de setiembre de 2019 <http://www.onp.gob.pe/inicio.do>.

2. La Positiva Seguros de Riesgo (Renta Vitalicia): recuperado el 19 de setiembre de 2019 <http://www.pacificoseguros.com>
3. Defensoría del Pueblo, Informe Defensoría N° 135 (Julio de 2008): Por un Acceso Justo y Oportuno a la Pensión, Aportes para una mejor Gestión de la ONP, recuperado el día 15 de noviembre del 2019. <http://www.defensoria.gob.pe/grupos-atencion.php?des=21>
4. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Numero 61, Fremap, (Agosto de 2010): Manual de Seguridad y Salud, recuperado 15 de noviembre de 2019. <http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticas>
5. Prevención/ Manuales/016/DVD.016castellano.pdf
6. Abanto, T. (Julio de 2010) Señor Juez, Rebájeme la Pensión, recuperado 20 de noviembre de 2013 <http://www.justiciayderecho.org/revista4/articulos/Senor%20juez.pdf>
7. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Situación después de la Ley N° 26790 MAPFRE: recuperado 19 de setiembre del 2019 [sunasa.gob.pe http://www.sunasa.gob.pe/educacion/foros/files_caj/D1_07%20SCTR%20%20Mapfre.pdf](http://www.sunasa.gob.pe/educacion/foros/files_caj/D1_07%20SCTR%20%20Mapfre.pdf).